

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

Мамаджанова Шахло Шукуровна

Магистр 1-курса специализации русский язык и литература

Совместных образовательных программ КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181201>

***Аннотация.** В статье рассматривается коммуникативная культура занимает ведущее место в общекультурном и профессиональном становлении личности и, безусловно, является одной из приоритетных задач образования, рассматривается как специальный объект моделирования педагогических систем в единстве их структурных и функциональных компонентов и представляется как важнейшая составляющая гуманитарного образования.*

***Ключевые слова:** история, культура, пространство, коммуникативные компетенции*

***Annotation.** The article considers communicative culture occupies a leading place in the general cultural and professional development of a personality and, of course, is one of the priority tasks of education, is considered as a special object of modeling pedagogical systems in the unity of their structural and functional components and is presented as the most important component of humanitarian education.*

***Keywords:** history, culture, space, communicative competences*

Историко-культурное пространство человека связано с общекультурной компетентностью и рассматривается как готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное пространство человечества, к диалоговой форме общения с окружающими людьми; коммуникативная, эстетическая и этическая культура выпускника. Коммуникативная культура занимает ведущее место в общекультурном и профессиональном становлении личности и, безусловно, является одной из приоритетных задач образования, рассматривается как специальный объект моделирования педагогических систем в единстве их структурных и функциональных компонентов и представляется как важнейшая составляющая гуманитарного образования. Именно коммуникативная культура, на наш взгляд, может являться условием успешной адаптации личности ребенка к жизни в обществе и поэтому заслуживает всестороннего изучения и анализа. [1]

Важное условие, влияющее на развитие коммуникативной компетентности у учащихся – процесс адаптации к школе.

Г.А. Цукерман [3] отмечает, что резкие изменения в образовательном процессе и наложение возрастного кризиса формируют особую адаптационную среду, которая оказывает сильное воздействие на развитие личности ребенка и его коммуникативных качеств.

Изучение коммуникативной компетентности важно и с точки зрения психолого-педагогических исследований. Важно изучение компонентов, способов и особенностей формирования и развития этих компонентов в процессе адаптации учащихся при переходе из начальной школы в старшие классы [4].

Это особенно важно в условиях модернизации системы образования одновременно с историко-культурными ценностями нашего народа.

Современное общество стремится воспитывать человека с гуманистическим мышлением, разделяющего общечеловеческие ценности. Изучение русского языка, является средством развития практических умений по изучению культуры, коммуникативных качеств личности, гибкости мышления и толерантности.

Коммуникативная компетенция формируется, в первую очередь, через овладение культурой носителей языка. На сегодняшний день благодаря развитию средств телекоммуникации (особенно сети Интернет) на первое место по доступности и актуальности выходят произведения массовой иноязычной культуры (видеоматериалы, аудиоматериалы, графические изображения, инфографика, тексты электронных СМИ и т.д.). Кроме того, произведения массовой культуры – это близкий и понятный учащимся аутентичный материал, использование которого на уроках позволяет сделать процесс обучения более интересным и «живым» и повысить уровень мотивации школьников к изучению иностранного языка. Таким образом, возникает необходимость научного исследования использования иноязычной массовой культуры как средства формирования социокультурной компетенции и методологической проработки этого вопроса [8]

В отечественной и зарубежной научной литературе коммуникативной компетентности уделяется определенное внимание, однако исследований формирования и развития коммуникативной компетентности в младшем подростковом возрасте недостаточно.

В.В. Давыдов считал умение общаться, а главное умение гибко переходить от одного вида общения к другому с учетом норм различных коллективов одним из наиболее важных умений подростков в трудовой и учебной деятельности. При этом он подчеркивал, что для развития характерных черт подростка необходимо не интимно-личное общение подростков, а их общение в процессе выполнения различных видов общественно полезной деятельности, каковым, безусловно, является образовательный процесс, ставящий перед коллективом школьников педагогические задачи.

В.А. Болотов и В.В. Сериков [5] указывают, что трактовка понятия «коммуникативная компетентность» напрямую зависит от стоящей перед исследователем задачи. И рассматривает коммуникативную компетентность с точки зрения набора умений и навыков и ряда способностей. К ним автор относит следующие:

- навыки самонастройки и саморегуляции (умение преодолевать барьеры в общении);
- умения грамотно распределять усилия в процессе общения;
- способность прогнозировать коммуникативную ситуацию общения;
- способность разбираться в самом себе и возможностях партнера.

В работе исследователя А.А. Заречная [6] рассмотрены компоненты коммуникативной компетентности в рамках подсистем и элементов, куда включают не только фундаментальные способности (умения находить, преобразовывать и передавать информацию), но и такой важный элемент, как личностные особенности индивида, позволяющие эффективно взаимодействовать с окружающей средой.

О.В. Запятая, анализируя научные подходы к определению понятий «коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компетентность» [7], указывает на то, что часто в научной литературе эти понятия используются как тождественные, что, по мнению автора, не совсем верно, поскольку «компетенция» в данном случае является частью «компетентности».

Все это говорит о необходимости работы над разработкой, тестированием и внедрением в школы психолого-педагогической программы формирования и развития коммуникативного компонента метапредметных компетентностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О.В.Гусевская. Формирование коммуникативной культуры личности как основа общекультурной компетентности. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kommunikativnoy-kultury-lichnosti-kak-osnova-obshekulturnoy-kompetentnosti>
2. Цукерман Г.А. Десяти-двенадцатилетние школьники: «ничья земля» в возрастной психологии // Вопросы психологии. 1998. № 3. С. 17–31.
3. Смирнова Е.О. Проблемные формы межличностных отношений дошкольников [Электронный ресурс] // Вестник практической психологии образования psyjournals.ru. 2011. № 4. URL: http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2011/n4/56247.shtml (дата обращения: 1.04.2017).
4. Егоренко Т.А., Безрукавный О.С. Проблема психолого-педагогической адаптации детей к образовательному пространству // Современная зарубежная психология. 2015. Т. 5. № 3. С. 59–65.
5. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14
6. Заречная А.А. Формирование коммуникативных компетенций у младших школьников [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование PSYEDU.ru. 2015. Т. №1. URL: <http://psuedu.ru/journal/2015/n1/Zarechnaya.phtml> (дата обращения: 1.04.2017).
7. Запятая О.В. Формирование и мониторинг общих умений коммуникации учащихся: Метод. пособие. Красноярск: Горос, 2007. 136 с.
8. Электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu.ru» («Психолого-педагогические исследования») 2017. Том 9. № 2. С. 48–56. doi: 10.17759/psyedu.2017090205 ISSN: 2074-5885 (online)
9. Umarovna Radjabova Gavhar. "Features of the market of educational services and the problem of interaction of higher educational institutions with employers." E Conference Zone. 2022.
10. Umarovna Rajabova Gavkhar. "Conceptual foundations for improving the organizational and economic mechanism of the university management system." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
11. Ustadjalilova X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
12. Устаджалилова Х.А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).